

INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA EMOTSIONAL NUTQNING PSIXOLINGIVISTIK XUSUSIYATLARI-QUVONCH, QO'RQUV, G'AZAB KABI HISSIYOTLARNING IFODALANISHI.

Abdumalikova Mohinoz Maxmudjon qizi

Andijon davlat chet tillari instituti

Filologiya va tillarni o'qitish (Ingliz tili)

E-mail: mohinozabdumalikova0@gmail.com

Tel: +998950741907

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17336706>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola ingliz va o'zbek tillarida emotsional nutning psixolingivistik xususiyatlarini o'rganadi. Tadqiqot davomida quvonch, qo'rquv, g'azab kabi hissiyotlarning nutqda ifodalanish usullari tahlil qilindi. Ingliz tilida emotsional nutq odatda bevosita va qisqa shaklda, o'zbek tilida esa obrazli, samimiy va hissiy bo'yoqdor ifodalar orqali namoyon bo'lishi aniqlandi. Shuningdek, intonatsiya, urg'u va tana tilining roli ham alohida ta'kidlandi.

Kalit so'zlar: Emotsional, psixolingivistika, obrazli, bo'yoqdor, intonatsiya, urg'u.

KIRISH

Til-insoniyatning eng muhim ijtimoiy hodisalaridan biri bo'lib, u nafaqat aloqa vositasi, balki insonning ruhiy holatini, hissiyotlarini va kayfiyatini ifoda etishda ham beqiyos ahamiyat kasb etadi. Til orqali inson quvonch, qo'rquv, g'azab singari his tuyg'ularni boshqalarga yetkazib, o'z kechinmalarini o'rtoqlasha oladi. Shu tufayli emotsional nutq muloqotning ajralmas qismi hisoblanadi.

Emotsional nutqni o'rganishda psixolingivistika alohida o'rin tutadi. Chunki psixolingivistika til va ongning, hissiyot va nutqning o'zaro bog'liqligini tadqiq etadi. Har bir til hissiy kechinmalarni ifodalashda o'ziga xos milli-madaniy jihatlarga ega. Masalan, ingliz tilida emotsiyalar ko'pincha bevosita, qisqa va aniq shaklda ifodalanadi. O'zbek tilida esa obrazlilik, samimiylik va hissiy bo'yoqdorlik ustunlik qiladi.

Ushbu mavzuning dolzarbligi shundaki, ingliz va o'zbek tillarida emotsional nutqni qiyosiy tahlil qilish orqali nafaqat lingivistik, balki psixologik va madaniy xususiyatlar ham ochib beriladi. Bu esa nafaqat tilshunoslar, balki tarjimonlar, o'qituvchi va psixologlar uchun ham muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

1. Emotsional nutqning nazariy asoslari:

Emotsional nutq-inson ruhiy holati va hissiyotlarini til orqali ifodalash jarayoni. U muloqot jarayonida nafaqat axborot yetkazadi, balki suhbatdoshning kayfiyatini, ichki kechinmalarini va munosabatini ham bildiradi. Psixolingivistika fanida emotsional nutq til va ongning o'zaro ta'siri asosida o'rganiladi.

2. Ingliz va o'zbek tillarida emotsional nutqning psixolingivistik xususiyatlari:

Har ikki tilda hissiyotlarni ifodalash usullari mavjud bo'lsa-da, ularning ko'rinishi milliy-madaniy xususiyatlarga ko'ra farq qiladi.

No	Ifodalanishi	Ingliz tili	O'zbek tili
1	Quvonch ifodasi	Qisqa baholovchi so'zlar va baland	Undovlar, samimiy murojaat va obrazli ifodalar bilan.

		intonatsiya yordamida.	
2	Qo'rquv ifodasi	Qisqa va takroriy jumlar, tez ohang orqali.	Tashvishli so'zlar, kuchli hissiy obrazlar va metaforalar yordamida.
3	G'azab ifodasi	Keskin buyruqlar, salbiy baholash, baland ohang bilan	Qo'pol murojaatlar, kinoyali va ta'sirchan undovlar orqali

No	Misollar	Ingliz tili	O'zbek tili
1	Quvonch ifodasi	Wonderful, amazing, I'm so happy!	Voy, qara-ya! Zo'r-ku!
2	Qo'rquv ifodasi	Oh no! I'm scared!	Voy dod, yuragim chiqib ketdi!
3	G'azab ifodasi	Shut up, leave me alone!	Qani yoqol, asabimga tegmagin!

3. Intonatsiya va ekstralingivistik vositalarning o'rni:

Emotsional nutqda so'zning o'zi yetarli emas, balki intonatsiya, urg'u, pauza, tana tili va mimika ham muhim ahamiyatga ega. Masalan, qo'rquv ifodasida ovozning pasayishi yoki titrashi, g'azabda esa baland va keskin ohang nutq mazmunini kuchaytiradi.

4. Milliy-madaniy xususiyatlar:

Ingliz tilida hissiyotlar odatda qisqa va bevosita ifodalanadi. O'zbek tilida esa obrazlilik, samimiylik va hissiy bo'yoqdorlik ustunlik qiladi. Bu holat xalqning mentaliteti va madaniy qadriyatlari bilan bog'liq.

XULOSA

Yuqoridagi tahlillardan ko'rinib turibdiki, ingliz va o'zbek tillarida emotsional nutq umumiy jihatdan bir-biriga yaqin bo'lsa-da, ularning ifodalanishida sezilarli milliy-madaniy farqlar mavjud.

Quvonch, qo'rquv va g'azab kabi asosiy emotsiyalarni ifodalash jarayonida nafaqat leksik vositalar, balki intonatsiya, urg'u, pauza, tana tili va mimikaning ham muhim o'rin tutishi kuzatiladi. Bu esa shuni ko'rsatadiki, emotsional nutq faqat til vositalaridan iborat emas, balki psixologik va madaniy omillar bilan ham chambarchas bog'liqdir.

Maqola natijalari ingliz va o'zbek tillarida emotsional nutqning psixolingivistik xususiyatlarini qiyosiy o'rganish tilshunoslik, psixolingivistika va madaniyatshunoslik uchun dolzarb masala ekanligini tasdiqlaydi. Ushbu xulosalar amaliyotda tarjima jarayonida, chet tillarni o'qitishda ham muloqot madaniyatini shakllantirishda foydali bo'lishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Turdiyeva Gulmira Akramjonovna. "Emotsional Expressiveness in English and Uzbek languages". Farg'ona davlat universiteti.

2.Allayorova Zebinso&Nasirova Munixon. "Comparative Translation and Use of Emotional-Expressive Units in English and Uzbek Languages". ACTA NUUz,2025